

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

“Bolalarni yakka tartibda o‘qitishdan ko‘ra jamoa tartibida o‘qitilishi afzal deb hisoblangan. Bu uslubning ustunligi shundaki talabalar o‘qish va tarbiya davomida ilmga chanqoqlik sezadi”. Ular birga ta’lim olganlarida doimo bir-birlari bilan muloqotga kirishadilar hamda bu ularning tarbiyasi va nutqlarini rivojlantiradi. Ushbu holatdan shu narsa aniq bo‘ladiki, tarbiya ijtimoiy hodisa bo‘libgina qolmay, jamiyat a‘zolarining o‘zaro aloqalarini rivojlantiruvchi, tartibga soluvchi muhim asos ham hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Azmu shijoatli yoshlarimiz bilan birgalikda yangi O‘zbekistonni albatta bunyod etamiz” // Yoshlar kuni munosabati bilan so‘zlagan nutqi. 2021-yil 1-iyul. <https://president.uz/uz/lists/view/4463>
2. Incheon declaration // Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World Education Forum, 19 – 22 may 2015, Incheon, Republic of Korea)
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-5847-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/4545884>
4. Xaydarova Mahliyo Xhabibullaevna. (2024). Development and growth of education. *International Conference on Multidisciplinary Science*, 2(3), 83–88.
5. Haydarova, M. (2019). Model and psychological and pedagogical conditions conducive to the formation of managerial competence of future primary school teachers. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(11), 90-93.
6. Xabibullayevna, X. M. (2022, June). The need to teach the subject of education in primary school. In *Conference Zone* (pp. 97-98).
7. Xabibullayevna, X. M. (2022, June). Theoretical bases of preparation of future primary school teachers for teaching the subject of education. In *Conference Zone* (pp. 95-96).

УДК: 159.922.72

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

<https://zenodo.org/records/12192162>

Маликова Умида Батировна

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. Ushbu maqola folklorning bolalarning psixologik rivojlanishiga ta'sirini ko'rib chiqadi. Folklor ertaklari, afsonalar va afsonalar bolalarning psixologik rivojlanishining turli jihatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan madaniy meros turidir. Asarda ushbu ta'sirning asosiy jihatlari, jumladan, qiymat yo'nalishlarini shakllantirish, hissiy sohani rivojlantirish, tasavvur va ijodiy fikrlashni rag'batlantirish, madaniy merosni o'zlashtirish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish muhokama qilinadi. Folklorning bolalar rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilish shaxsni shakllantirish, ijtimoiylashtirish va bolalarni o'qitish jarayonlarini tushunish uchun muhimdir. Ushbu mavzuni o'rganish natijalari ta'lim va tarbiyaning yanada samarali usullarini yaratishga, shuningdek, turli xil ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar bilan terapevtik ishlarning bir qismi sifatida folklordan foydalanishga yordam beradi.

Калит so'zlar: madaniyat, kontekst, psixologik rivojlanish, folklor, ertak, afsona, afsona.

Аннотация. Данная статья рассматривает влияние фольклора на психологическое развитие детей. Фольклорные сказки, мифы и легенды представляют собой вид культурного наследия, который оказывает значительное воздействие на различные аспекты психологического развития детей. В работе обсуждаются ключевые аспекты этого воздействия, включая формирование ценностных ориентаций, развитие эмоциональной сферы, стимуляцию воображения и творческого мышления, а также усвоение культурного наследия и развитие социальных навыков. Анализ влияния фольклора на развитие детей имеет важное значение для понимания процессов формирования личности, социализации и обучения детей. Результаты исследования данной темы могут способствовать созданию более эффективных

методов образования и воспитания, а также применению фольклора в рамках терапевтической работы с детьми, имеющими различные образовательные потребности.

Ключевые слова: культура, контекст, психологическое развитие, фольклор, сказка, миф, легенда.

Abstract. *This article examines the influence of folklore on children's psychological development. Folktales, myths and legends represent a type of cultural heritage that has a significant impact on various aspects of children's psychological development. The paper discusses key aspects of this impact, including the formation of value orientations, the development of the emotional sphere, the stimulation of imagination and creative thinking, as well as the assimilation of cultural heritage and the development of social skills. Analysis of the influence of folklore on children's development is important for understanding the processes of personality formation, socialization and learning of children. The results of the research of this topic can contribute to the creation of more effective methods of education and upbringing, as well as the application of folklore in the framework of therapeutic work with children with different educational needs.*

Key words: culture, context, psychological development, folklore, fairy tale, myth, legend.

Культурное окружение, в котором дети воспитываются, играет важную роль в их психологическом развитии. В каждой культуре существуют уникальные нормы, ценности, обычаи и традиции, которые могут оказывать влияние на формирование личности ребёнка.

Язык, как основной элемент культуры, имеет огромное значение для развития детей. Психологические исследования показывают, что язык определяет не только способы выражения мыслей, но также формирует когнитивные процессы ребёнка, влияя на его восприятие мира и абстрактное мышление.

Например, в языках различных культур могут существовать уникальные понятия, которые отражают особенности мировоззрения и ценностей этой культуры. Это может повлиять на способы решения проблем, восприятие времени, а также формирование категорий мышления.

Культурные ценности и традиции также определяют способы воспитания детей. Например, в некоторых культурах больше акцентируется внимание на коллективизм и семейные связи, в то время как в других культурах больше важности придаётся индивидуализму и самостоятельности.

Нормы и правила поведения, которые дети усваивают в своей культуре, формируют их социальные навыки и способы взаимодействия с окружающими людьми. Это может повлиять на их эмоциональное развитие, способы решения конфликтов и установление отношений с другими людьми.

С развитием технологий и глобализации культурное влияние может проявляться через медиа и интернет. Ребёнок может быть подвержен влиянию различных культурных образцов через телевидение, интернет и социальные сети, что также может оказывать влияние на его психологическое развитие.

Как семейные традиции и обычаи влияют на самосознание и самооценку детей? Исследование этого вопроса может пролить свет на то, как культурные ценности влияют на развитие детской психики.

Семейные традиции и обычаи имеют глубокое влияние на самосознание и самооценку детей. Давайте разберем, как это происходит. Семейные традиции и обычаи создают основу для формирования самосознания у детей. Когда дети

участвуют в семейных ритуалах, таких как праздничные обеды, религиозные обряды, семейные традиции или совместные мероприятия, это помогает им чувствовать принадлежность и связь с определенной группой людей, в данном случае - семьей. Это формирует осознание собственного места в этой общности и способствует формированию самосознания. Например, когда дети участвуют в семейных обрядах или традиционных праздниках, это помогает им осознать свою принадлежность к определенной культуре и традициям.

Семейные традиции и обычаи также влияют на самооценку детей. Когда семейные ценности и ожидания явно выражены через традиции, это может повлиять на то, как дети оценивают самих себя. Например, если семья ценит образование, трудолюбие и честность, то это может стать основой для формирования стабильной и положительной самооценки у детей, поскольку они видят, что их собственные усилия и качества соответствуют ценностям, ценимым в их семье. Семейные традиции также могут формировать у детей уверенность в себе и чувство принадлежности. Когда семейный опыт передается поколениями через традиции, дети могут почувствовать себя частью чего-то большего и это может служить основой для развития их самооценки.

Семейные традиции и обычаи, особенно если они включают разговоры о семейной истории, могут стимулировать интерес к самопознанию. Когда родители и другие члены семьи делятся с детьми семейными историями, это помогает детям понять свое место в семье и обществе, а также помогает им строить свою собственную идентичность на основе знаний о прошлом своей семьи. Таким образом, семейные традиции и обычаи оказывают сильное влияние на самосознание и самооценку детей, формируя их представление о себе, их месте в мире и их ценностях. Это важный аспект в психологическом развитии каждого ребенка.

Как использование определенного языка и лингвистических особенностей влияет на развитие когнитивных функций у детей? Это важный аспект в изучении этнопсихологии, так как язык является ключевым компонентом культурного контекста. Культурный контекст оказывает значительное влияние на психологическое развитие детей, формируя их представления о себе, других людях и окружающем мире.

Как использование определенного языка и лингвистических особенностей влияет на развитие когнитивных функций у детей? Это важный аспект в изучении этнопсихологии, так как язык является ключевым компонентом культурного контекста. Как различные методы воспитания и социализации, укорененные в культурном контексте, формируют эмоциональное и социальное развитие детей? Исследование влияния культурного контекста на психологическое развитие детей может пролить свет на множество интересных аспектов, связанных с формированием личности, социальной адаптацией и эмоциональным благополучием. Результаты таких исследований могут быть полезны для родителей, педагогов и психологов, помогая им лучше понять потребности и особенности детей из разных культурных сред.

Как различные методы воспитания и социализации, укорененные в культурном контексте, формируют эмоциональное и социальное развитие детей? Исследование влияния культурного контекста на психологическое развитие детей может пролить свет на множество интересных аспектов, связанных с формированием личности, социальной адаптацией и эмоциональным благополучием. Результаты таких

исследований могут быть полезны для родителей, педагогов и психологов, помогая им лучше понять потребности и особенности детей из разных культурных сред.

Как различные методы воспитания и социализации, укорененные в культурном контексте, формируют эмоциональное и социальное развитие детей? Исследование влияния культурного контекста на психологическое развитие детей может пролить свет на множество интересных аспектов, связанных с формированием личности, социальной адаптацией и эмоциональным благополучием. Результаты таких исследований могут быть полезны для родителей, педагогов и психологов, помогая им лучше понять потребности и особенности детей из разных культурных сред.

Как фольклор влияет на психологическое развитие детей? Фольклор играет значительную роль в психологическом развитии детей, формируя их представления о мире, стимулируя воображение и эмоциональное восприятие. Влияние фольклора на психологическое развитие детей может быть рассмотрено через несколько ключевых аспектов, о которых мы можем поговорить.

Фольклор, такой как сказки, предания, мифы и легенды, содержит в себе мудрость и ценности, передаваемые из поколения в поколение. Путем изучения и восприятия фольклора дети получают представление о различных ценностях, таких как доброта, справедливость, трудолюбие, уважение к старшим. Эти ценности могут оказать глубокое влияние на формирование моральных устоев и этических убеждений у детей.

Фольклор, будучи богатым источником эмоциональной экспрессии, способствует развитию эмоциональной интеллектуальности у детей. Сказки и легенды могут вызывать разнообразные эмоции у детей — от удивления до страха и радости. Это способствует развитию их эмоциональной сферы, помогая понять и управлять своими эмоциями. Фольклорные сюжеты являются богатым материалом для развития воображения и творческих способностей детей. Участие в интерпретации сказок, создание иллюстраций или даже написание собственных историй на основе фольклорных мотивов способствует развитию творческого мышления и литературных навыков.

Фольклор является частью культурного наследия каждого народа. Через истории, предания и традиции, фольклор способствует формированию культурной и этнической идентичности у детей, помогая им понять свое место в мире и воспринимать свое бытие через призму культурного богатства и традиций своего народа.

Чтение фольклорных историй и обсуждение их может стать поводом для развития социальных навыков у детей: умение слушать других, самовыражение, участие в общем обсуждении, уважение к мнению других. Взаимодействие с фольклором через игры, спектакли или просто обсуждение историй может стимулировать социальное взаимодействие и развитие коммуникативных навыков. Фольклор оказывает значительное воздействие на психологическое развитие детей, внося важный вклад в их формирование как личности. Для более глубокого изучения этой темы стоит обратить внимание на исследования, которые обсуждают влияние конкретных фольклорных сюжетов и мотивов на различные аспекты развития детей.

Как фольклор влияет на психологическое развитие детей? Фольклор играет значительную роль в психологическом развитии детей, формируя их представления о мире, стимулируя воображение и эмоциональное восприятие. Влияние фольклора на

психологическое развитие детей может быть рассмотрено через несколько ключевых аспектов, о которых мы можем поговорить. Фольклор, такой как сказки, предания, мифы и легенды, содержит в себе мудрость и ценности, передаваемые из поколения в поколение. Путем изучения и восприятия фольклора дети получают представление о различных ценностях, таких как доброта, справедливость, трудолюбие, уважение к старшим. Эти ценности могут оказать глубокое влияние на формирование моральных устоев и этических убеждений у детей.

Фольклор, будучи богатым источником эмоциональной экспрессии, способствует развитию эмоциональной интеллектуальности у детей. Сказки и легенды могут вызывать разнообразные эмоции у детей - от удивления до страха и радости. Это способствует развитию их эмоциональной сферы, помогая понять и управлять своими эмоциями. Фольклорные сюжеты являются богатым материалом для развития воображения и творческих способностей детей. Участие в интерпретации сказок, создание иллюстраций или даже написание собственных историй на основе фольклорных мотивов способствует развитию творческого мышления и литературных навыков.

Фольклор является частью культурного наследия каждого народа. Через истории, предания и традиции, фольклор способствует формированию культурной и этнической идентичности у детей, помогая им понять свое место в мире и воспринимать свое бытие через призму культурного богатства и традиций своего народа. Чтение фольклорных историй и обсуждение их может стать поводом для развития социальных навыков у детей: умение слушать других, самовыражение, участие в общем обсуждении, уважение к мнению других. Взаимодействие с фольклором через игры, спектакли или просто обсуждение историй может стимулировать социальное взаимодействие и развитие коммуникативных навыков.

Фольклор оказывает значительное воздействие на психологическое развитие детей, внося важный вклад в их формирование как личности. Для более глубокого изучения этой темы стоит обратить внимание на исследования, которые обсуждают влияние конкретных фольклорных сюжетов и мотивов на различные аспекты развития детей. В частности сказки, часто включает в себя этические конфликты и духовные уроки. Через такие истории дети могут учиться различать добро и зло, понимать последствия своих поступков и учитывать моральные принципы, что способствует формированию их этических убеждений.

Многие фольклорные истории содержат элементы магии, фантазии и возможные исходы, стимулирующие у детей позитивное мышление и способствующие психологическому утешению и поддержке в периоды стресса или беспокойства. Через фольклорные персонажи и сюжеты дети могут интегрировать различные качества и черты личности, ассоциируемые с героями и событиями, что помогает им формировать свою собственную личностную идентичность. Фольклор играет важную роль в усвоении культурного наследия и традиций. Через фольклор дети объединяются с их культурным прошлым, узнавая о традициях, обычаях и верованиях своего народа.

Анализ фольклорных сюжетов способствует развитию у детей критического мышления, способности анализировать и интерпретировать информацию, а также восприятия мира через различные культурные контексты. Изучение и понимание влияния фольклора на психологическое развитие детей может помочь в разработке

методов обучения и воспитания, а также в практических аспектах взаимодействия с детьми. Более глубокое изучение этой темы потребует анализа фольклорных сюжетов с точки зрения их воздействия на различные аспекты развития детей через призму современных теорий психологии и развития.

Таким образом, культура оказывает значительное влияние на психологическое развитие детей. Понимание этого влияния позволяет родителям, педагогам и психологам учитывать культурные особенности при воспитании и обучении детей, что способствует их гармоничному развитию.

Список литературы:

1. Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. М.: Русский язык. 2017.
2. Варгасова Е. Спи, моя радость, усни... <http://www.shkolazhizni.ru/archive/0/n-3719/>
3. Литвин Э.С. Песенные жанры русского детского фольклора. М.: Всемирная литература, 2017.
4. Мартынова А.Н. Детский поэтический фольклор. СПб., Композитор, 2016.
5. Мартынова А. Н. Особенности колыбельных восточно-славянских песен. М.: Русский язык, 2016.
6. Мельников М.Н. Русский детский фольклор. М., Просвещение, 2017.
7. Развивающая программа "Росчеловечек" - разработанная российским ученым А.А. Пузейко программа, которая активно использует устное народное творчество во воспитании и развитии детей дошкольного возраста. -9-е изд.-М.,2015.
8. Детский поэтический фольклор. Антология. СПб., Русский язык, 2017.
9. Варганова В.В. Русские народные песни. М., Оникс 21 век, 2018.
10. Исмагуллаева И.В. Русские народные колыбельные песенки. М., АСТ - Пресс, 2015.
11. Науменко Г.М. Русское народное детское музыкальное творчество. М., Советский композитор, 2018.

UDC: 378.091.31:811:796

SPECIFIC FEATURES OF INTEGRATIVE AND MOTIVATIONAL OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION STUDENTS

<https://zenodo.org/records/12192174>

Adahamova Muazzamhon Mahammadismoil qizi

Andijan State Pedagogical Institute

Abstract. *In this article discussed about the integrative and motivational features of foreign language teaching for the students of physical education and sports of higher education. The key to great success for athletes is the result of integrated education, which brings out internal and external unity of motivations.*

Key words: *motivation, external/internal motivation, ESP, communicative, speech communication, integration, integrative method, interdisciplinary intersection, competence, joint teaching, lingua, motivation, success.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarining 2-bosqich jismoniy tarbiya va sport fakulteti talabalariga chet tilini o'rgatishning integrativ va motivatsion xususiyatlari va bu motivatsiyaning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shuningdek, sportchilarning katta muvaffaqiyatlari, ular ko'rsatayotgan ko'rsatkichlari va yutuqlariga erishishining kaliti motivlarning ichki va tashqi birligini ochib beradigan har tomonlama tayyorgarlik ekanligi xususida fikrlar bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *motivatsiya, ekstrasensory idrok, aloqa, og'zaki muloqot, integratsiya, integrativ usul, fanlararo kesishish, kompetentsiya, hamkorlikda o'rganish, til, motivatsiya, muvaffaqiyat.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются интегративные и мотивационные особенности обучения иностранному языку студентов вузов физической культуры и спорта.*

